

educación física educacion fisica deportes deporte sport futbol fútbol entrenamiento deportivo discapacidad aventura poker jackpot bet apuesta dados dice casino naturaleza lesión lesion deportiva psicologia sociologia estudios sociales culturales physical juegos game gambling education sports sciences education physique gimnasia fitness natacion atletismo velocidad resistencia flexibilidad fuerza potencia aerobico habilidad motora recuperacion pilates fatiga frecuencia cardiaca violencia

Efeito de diferentes intensidades de exercícios na produção de radicais livres e alterações respiratórias. Uma proposta pedagógica para o ensino de bioquímica no curso de Medicina

*Licenciada Plenamente em Educação Física pela
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
*Licenciado Plenamente em Educação Física pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Adriana Luciane Weber*
Andrews Barcellos Ramos**
andrewsramos@gmail.com
(Brasil)

Resumo
O presente trabalho de caráter descritivo-exploratório teve como objetivo verificar qual método seria mais eficaz para o ensino do assunto: "efeitos das diferentes intensidades de exercícios na produção de radicais livres e alterações respiratórias", na disciplina de bioquímica, no curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Após uma aula teórica expositiva tradicional, foi aplicado um questionário à todos os alunos, com perguntas abertas e fechadas. Novamente após a aula prática, na qual foi realizado um teste de esteira, foi aplicado o mesmo questionário. Através da análise dos gráficos dos percentuais de acertos e erros, concluímos que a aula teórica, aliada à aula prática, traz uma maior aprendizagem aos alunos, contribuindo de maneira mais eficaz no número de acertos e erros, e na qualidade de respostas nas questões.

Unitermos: Exercícios. Radicais livres. Alterações respiratórias.

<http://www.efdeportes.com/> Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - N° 131 - Abril de 2009

1 / 1

Introdução

Os avanços tecnológicos trouxeram consigo mudanças estruturais no modo de vida da população mundial, fazendo com que muitos prejudiquem sua qualidade de vida em detrimento de alguma esfera, como o trabalho ou a formação. Como ferramenta essencial a agir de forma preventiva à doenças e ao estresse causado na rotina inadequada da população, a nutrição e o exercício vêm sendo citadas como ferramentas indispensáveis.

Conforme ACSM (2003), ambos os sexos se beneficiam com a prática regular de exercícios físicos, sendo ainda que esta não necessita ser rigorosa para promover saúde mental e física, aumentando assim tanto o tempo quanto a qualidade de vida.

Durante a atividade física portanto, ocorrem diversas adaptações metabólicas e fisiológicas no organismo humano, sendo necessários ajustes cardiovasculares e respiratórios para compensar e manter o esforço realizado.

Atualmente existe um grande interesse acerca da questão do envelhecimento precoce e, conseqüentemente, da ação dos radicais livres no organismo humano. A atividade física regular e moderada, como meio de prevenção à várias patologias, vem sendo citada relacionando-se com a produção e/ou redução dos efeitos nocivos dos radicais livres, e com a adaptação do sistema antioxidante, já que, a atividade física faz aumentar significativamente o consumo de oxigênio, como cita Schneider e Oliveira (2004):

O aumento do consumo de oxigênio, assim como a ativação de vias metabólicas específicas durante o ou após o exercício, resulta na formação de radicais livres de oxigênio, ou substâncias conhecidas simplesmente como radicais livres. Estas moléculas estão aumentadas nos exercícios de alta intensidade e extenuantes e foram relacionados a um grande número de doenças (...). Por outro lado, sabe-se que a atividade física é uma conhecida forma de estresse e a exposição crônica a ela, chamada treinamento físico, é capaz de disparar adaptações em resposta a uma maior produção destes radicais livres (p. 308).

As espécies reativas de oxigênio são caracterizadas por grande instabilidade e elevada reatividade, tendem a ligar-se com outros elétrons para parear-se, exercendo efeitos biológicos prejudiciais (KOURY e DORANGELO, 2003). O acúmulo de RL se dá quando a produção destes é maior que a capacidade de defesa, ou seja, quando o próprio organismo, através de suas barreiras naturais, não é capaz de defender-se suficientemente, acabando por causar envelhecimento precoce, cardiopatias, cânceres, cataratas, entre outras doenças (COOPER, 1995).

Há dois tipos de atividade física: a atividade física aeróbica e a atividade física anaeróbica. A primeira utiliza oxigênio em seu metabolismo; são exercícios de maior duração e intensidades baixas e/ou médias, sendo que os principais efeitos do treinamento de resistência aeróbica sobre o músculo esquelético estão relacionados com a liberação, captação e utilização do oxigênio, relacionando-se à sua capacidade oxidativa. Já na atividade física anaeróbica o metabolismo é realizado sem a presença ou em débito de oxigênio, sendo atividades de curta duração e maior intensidade. Temos então, nas várias intensidades possíveis de exercício físico, possibilidade de aumentar ou diminuir o estresse oxidativo, tendo em mãos, ferramentas para uma maior qualidade de vida, saúde e longevidade. Aos profissionais da Educação Física cabe, portanto, conhecimento à respeito dos mecanismos fisiológicos e bioquímicos envolvidos neste processo, sendo necessário que tenham embasamento teórico e que saibam identificar nas práticas da sua profissão os termos relacionados (ROBERGS e ROBERTS 2003).

Diante da necessidade de transmitir este conhecimento para acadêmicos da área da saúde, os quais serão multiplicadores das informações no futuro profissional, a presente pesquisa teve como objetivo investigar estratégias mais eficazes no ensino de bioquímica do estresse fisiológico e bioquímico a partir do uso do recurso exercício físico monitorado "versus" aula tradicional de bioquímica do estresse.

2. Radicais livres, atividade física e propostas pedagógicas

2.1. Radicais livres

Radicais livres ou espécies reativas de oxigênio são íons ou moléculas que contêm oxigênio com um elétron não-pareado em sua órbita externa (KOURY e DORANGELO, 2003). Caracterizados pela instabilidade, vida curta e sendo muito reativos quimicamente, eles tendem a ligar-se com outros elétrons em estruturas próximas de sua formação comportando-se como receptores (oxidantes) ou como doadores (redutores) de elétrons, desencadeando então reações químicas ou modificações em outras moléculas, resultando em lesões celulares e teciduais (OLSZEWER e NAVEIRA, 1997).

Conforme Bianchi e Antunes (2003), os radicais livres são gerados durante o processo de transferência de elétrons no metabolismo celular e pela exposição à fatores externos. Mais precisamente, os radicais livres são gerados nos sistemas biológicos, no citoplasma, nas mitocôndrias ou na membrana das células.

Existem espécies reativas de oxigênio muito prejudiciais, como o radical hidroxila, o radical superóxido, o oxigênio isolado e o peróxido de hidrogênio. Ambos causam efeitos prejudiciais no organismo quando acumulados, sendo formados normalmente e permanentemente de várias formas no organismo humano: através da poluição do ar, luz ultravioleta, cigarro, pesticidas, conservantes (OLSZEWER E NAVEIRA, 1997), exercícios exaustivos (treinamento exagerado), consumo de álcool e medicamentos (BIANCHI E ANTUNES, 2003).

Os radicais livres têm sua utilidade no organismo humano, no que diz respeito à ativação do sistema imunológico, na detoxificação de drogas e na produção do fator relaxante do endotélio (SCHNEIDER, 2002). O que torna-se preocupante, é quando há um acúmulo de radicais livres acima da capacidade antioxidante, em que o próprio organismo, através de suas barreiras naturais, pode depletar. Um equilíbrio no que diz respeito à ação antioxidante beneficia o organismo de forma a inibir e reduzir os efeitos causados pelos mesmos (BIANCHI E ANTUNES, 2003).

Segundo Sies e Stahl (1995), citado por Bianchi e Antunes (1999), antioxidante pode ser definido como "qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação de substrato de maneira eficaz".

Os antioxidantes podem ser classificados como de prevenção (impedem a formação de radicais livres), varredores (impedem o ataque dos radicais livres às células) e de reparo (favorecem a remoção de danos da molécula de DNA e a reconstituição das membranas celulares danificadas).

O desequilíbrio entre os sistemas pró-oxidante (liberação) e antioxidantes (remoção) promove o estresse oxidativo. Além de queda no rendimento físico (GANDRA, ALVES, MACEDO e KUBOTA, 2004), o estresse oxidativo faz parte do mecanismo gerador de várias doenças, como isquemias, inflamações, cânceres, traumas, doenças degenerativas, morte celular (KOURY e DORANGELO, 2003), artrite, arterosclerose, diabetes, catarata, esclerose múltipla e enfisema (SIMÕES, 2004). Já conforme Wilmore e Costill (2001), a consequência mais importante negativamente do acúmulo de radicais livres é o dano causado ao DNA, tanto a nível mitocondrial como nuclear, resultando em mutações.

A chave para a qualidade de vida e longevidade então, passa pelo equilíbrio entre produção e remoção de radicais livres, sendo que a composição dos sistemas antioxidantes difere de tecido à tecido, do tipo de célula e possivelmente de célula à célula do mesmo tipo, em um dado tecido (SCHNEIDER e OLIVEIRA 2003), sendo possível inclusive que um antioxidante atue como protetor em determinado sistema, mas que falhe na proteção ou mesmo que aumente as lesões induzidas em outros sistemas ou tecidos (BIANCHI E ANTUNES, 1999).

Naturalmente, vários alimentos contém compostos antioxidantes. Frutas, verduras e legumes, contém agentes antioxidantes tais como as vitaminas C, E e A, a clorofilina, os flavonóides, carotenóides, curcumina e outros que são capazes de restringir a propagação das reações em cadeia e as lesões induzidas pelos radicais livres (BIANCHI e ANTUNES, 1999).

2.2. Atividade física

O organismo humano, ao manter-se inalterado, está em estado de homeostase. A atividade física quebra esta constante, fazendo com que o organismo sofra um "estresse" para então adaptar-se e tentar atingir novamente o equilíbrio. Segundo Roberts e Robergs (2002), exercício é o termo utilizado para "indicar a atividade que apresenta o objetivo de melhorar, manter, ou expressar um tipo específico de aptidão física". A atividade física torna-se instrumento para mantermos e melhorarmos a saúde, que conforme a Organização Mundial da Saúde (2002), trata-se de "um estado total de bem-estar físico, mental e social e não apenas como a ausência de doenças ou enfermidades".

A partir disto, abrem-se discussões acerca da intensidade, duração e regularidade adequada para a prática de atividades físicas. Segundo ACSM (2003), o ideal seria que praticássemos uma atividade física em quantidades e intensidades moderadas diariamente. Quanto à intensidade adequada, ACSM (2003) recomenda que esta esteja entre 55% e 65% à 90% da frequência cardíaca máxima. Já em relação à duração da sessão, o indicado seria de 20 minutos à 60 minutos de atividade aeróbia contínua ou intermitente, para alcançarmos os objetivos de saúde, aptidão e controle de peso. A frequência ótima do treinamento estaria sendo conseguido com 3 à 5 sessões semanais, de forma a aprimorar a aptidão cardiorrespiratória e trazendo inúmeros benefícios ao indivíduo. Aumentando-se além disto a frequência, a incidência de lesões aumenta acentuadamente, deixando mínimos os benefícios tradicionais de um treinamento mais freqüente.

A atividade física realizada nestes parâmetros, de forma regular e sistemática, traz inúmeros benefícios ao organismo, conforme ACSM (2003):

- a. aprimoramento da função cardiovascular e respiratória;
- b. redução nos fatores de risco para doença arterial coronariana;
- c. mortalidade e morbidez reduzidas;
- d. menor ansiedade e depressão;
- e. sensações de bem-estar aprimoradas;
- f. melhor desempenho nas atividades laborativas, recreativas e desportivas.

Há dois tipos de atividade física: a atividade física aeróbica e a atividade física anaeróbica. A primeira utiliza oxigênio em seu metabolismo, onde os exercícios tem maior duração e intensidades baixas e/ou médias, envolvendo o uso de grande grupos musculares. Os principais efeitos do treinamento de resistência aeróbia sobre o músculo esquelético estão relacionados com a liberação, captação e utilização do oxigênio, relacionando-se à sua capacidade oxidativa. Já a atividade física anaeróbica é caracterizada por atividades de curta duração e maior intensidade, onde o metabolismo é realizado sem a presença ou em débito de oxigênio, sendo que o ATP (combustível que da energia à contração) se regenera a partir das fontes não mitocondriais (ROBERGS e ROBERTS, 2002).

O estresse físico causado pela atividade física pode trazer benefícios ou em certos casos, trazer lesões, isto de acordo com a intensidade e frequência com que é praticada. Sempre acompanhada de adaptações fisiológicas, durante a atividade física, a demanda energética é cerca de 35 vezes maior que no repouso (ASTRAND, 2006). Naturalmente, para que aconteçam os processos energéticos, o organismo humano

necessita de oxigênio, e por sua vez, o consumo deste também aumenta significativamente durante o esforço físico, (OLSZEWER e NAVEIRA, 1997), sendo que 95 à 98% do oxigênio absorvido pelo processo de respiração produz a energia denominada ATP (adenosina trifosfato). Os 2 à 5% restantes transformam-se em autênticos radicais livres.

Várias substâncias são liberadas durante o processo de queima de energia, chamadas de subprodutos, entre elas os radicais livres de oxigênio. De acordo com Cooper (1994), citado por Simões (2004):

existem duas maneiras pelas quais são produzidos os radicais livres durante os exercícios físicos: a primeira está ligada aos exercícios exaustivos nos quais há um aumento no consumo de oxigênio, e o enorme bombeamento deste desencadeia a liberação de radicais livres. A outra forma está ligada ao processo conhecido como isquemia-reperfusão, ou seja, quando os exercícios físicos intensos são praticados, o fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos não diretamente envolvidos para os músculos em atividade, assim, uma parte do corpo irá passar por uma deficiência de oxigênio. Ao término do exercício há a reperfusão, quando o sangue retorna aos órgãos que estiveram privados, e é esse processo que está associado a liberação de grandes quantidades de radicais livres (p. 41).

Por outro lado, as adaptações fisiológicas e bioquímicas por que passam os tecidos de um organismo treinado envolvem um aumento do metabolismo acompanhado de melhor rendimento no aspecto funcional de órgãos e sistemas, assim como atividade enzimática aumentada.

O organismo treinado tem mais resistência ao estresse gerando as adaptações de forma mais produtiva. Signorini e Signorini (1999), colocam que o organismo treinado exposto à atividades físicas regulares apresenta vantagens com relação à ação dos radicais livres:

no organismo treinado, existe assim, um limiar maior à fadiga e um restabelecimento mais rápido desta após a execução de tarefas extenuantes, aumentando então a resistência geral e, gerando um bioquimismo mais ágil na célula, especialmente no tocante à sua capacidade energética (p. 13).

2.3. Propostas pedagógicas

Estes conceitos quase sempre representam uma certa barreira no que se refere ao nível de entendimento por parte dos diferentes acadêmicos, principalmente quando utilizado o método expositivo tradicional de aula, devido à complexidade do assunto, muitas vezes observada nos alunos de pós-graduação stricto-sensu.

Desta forma, a elaboração de aulas dinâmicas, utilizando recursos audiovisuais e práticos, podem ser ferramentas eficazes no processo de ensino-aprendizagem da academia. As metodologias utilizadas atualmente para as aulas de graduação em Medicina variam de acordo com os objetivos da aula, sempre procurando-se atingir os níveis de aprendizagem ótimos. Assim, a disciplina de Bioquímica possibilita várias formas de abordagens pelo professor, que utiliza-se tanto de aulas teóricas como de aulas práticas, podendo ainda aliar as duas ferramentas de ensino. Dentro desta proposta, Mello, Rocha e Fialho (1999) desenvolveram uma aula com o objetivo de resolução de problemas, visando o significado prático do uso de colorímetros nas aulas de bioquímica, tendo esta metodologia uma boa aceitação e eficácia nos acadêmicos de Medicina em relação a uma aula tradicional teórica de forma expositiva.

Através da forma de abordagem do assunto "estresse fisiológico e bioquímico a partir do uso do recurso exercício físico", pretende-se verificar se há diferenças significativas em relação ao aprendizado dos acadêmicos que forem expostos à aula teórica e à aula prática. Sendo esse assunto composto de variados e novos conceitos, muitas vezes os alunos percebem a aula maçante e desinteressante, o que torna difícil um aprendizado de grande importância. Como é fato o aumento da produção de radicais livres durante o exercício, sendo então necessário mostrar aos alunos os conceitos relacionados à este durante a prática do teste de esteira, pretendendo atingir uma assimilação maior do assunto, com colocações práticas em sua vida acadêmica.

3. Procedimentos metodológicos

3.1. Metodologia

A metodologia é descritivo-exploratório. Conforme Mattos, Rosseto Jr e Blecher (2004), a pesquisa descritiva tem como característica observar, descrever e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir com precisão a frequência em que um fenômeno ocorre e sua relação com outros fatores. Esta pode assumir caráter relacionado com o objetivo do pesquisador, como no caso, a pesquisa exploratória, que busca grande quantidade de informações utilizando-se de questionários. Apresenta também sugestões para o assunto pesquisado, mostrando a realidade estudada, podendo observar os resultados de forma estatística.

3.2. Amostra

A amostra foi composta de dois sujeitos do sexo masculino, ambos com 43 anos de idade, bem condicionados fisicamente, que realizaram um teste de esforço (Tabela 1 E 2).

Tabela 1. Protocolo de teste do sujeito 1

Minuto	Velocidade	Bpm	Pressão arterial Sistólica	Pressão arterial Diastólica	Lactato
Repouso		68	13	7	3,1
1	3,5	81			
2	3,5	82	12	8	2,2
3	5,0	80			
4	5,0	84			
5	5,0	86	14	8	2,3
6	6,5	87			
7	6,5	100			
8	6,5	106	15	8	3,3
9	8,0	103			
10	8,0	127			
11	8,0	133	15	8	3,6
12	9,5	134			
13	9,5	137			
14	9,5	140	16	9	3,7
15	11,0	146			
16	11,0	148			
17	11,0	150	18	9	4,7
18	12,5	153			
19	12,5	154			
20	12,5	157	18	9	
21	11,0	161			

Tabela 2. Protocolo de teste do sujeito 2

Minuto	Velocidade	Bpm	Pressão arterial sistólica	Pressão arterial diastólica	Lactato
Repouso		76	12	7	2,2
1	3,5	87			
2	3,5	80	12	8	2,6
3	5,0	90			

4	5,0	95			
5	5,0	93	14	8	2,9
6	6,5	100			
7	6,5	111			
8	6,5	117	15	8	2,9
9	8,0	118			
10	8,0	130			
11	8,0	136	16	7	4,5
12	9,5	143			
13	9,5	142			
14	9,5	147	18	8	3,3
15	11,0	146			
16	11,0	160			
17	11,0	161	19	8	5,3
18	12,5	165			
19	12,5	168			
20	12,5	173	19	8	
21	11,0	173			

Também serão sujeitos do estudo 27 acadêmicos do segundo semestre do curso de Medicina, da Universidade de Santa Cruz do Sul, 17 do sexo feminino e 10 do sexo masculino.

Quadro 1. Caracterização dos sujeitos (teste de esforço)

Sexo	Idade	Peso	Estatura	IMC	Dobras (tríceps)	Dobras (abdomen)	Dobras (suprailíaca)	Dobras (subescapular)
Masculino	43 anos	79,5 kg	179 cm	24,84	15mm	24mm	19mm	17mm
Masculino	43 anos	72,4 kg	177 cm	23,13	20mm	25mm	20mm	18mm

Quadro 2. Caracterização dos sujeitos (acadêmicos que responderam ao questionário) discriminados por sexo, semestre e idade

Sexo	Semestre	Idade
	2,0000	20,3
Masculino	10	10
	37%	37%
	2,0000	20,3529
Feminino	17	17
	63%	63%
	2,0000	20,3333
Total	27	27
	100%	100%

3.3. Etapas do estudo

- 1ª etapa: Seleção dos sujeitos para o estudo;

- 2ª etapa: Preparação de dois modelos de aula para o ensino do estresse oxidativo, utilizando-se de conceitos teóricos e práticos em bioquímica e fisiologia;
- 3ª etapa: Aula teórica sobre estresse oxidativo;
- 4ª etapa: Aplicação de questionário investigativo com o objetivo de avaliar o grau de aprendizado dos alunos submetidos ao modelo de aula teórico;
- 5ª etapa: Aula prática sobre estresse oxidativo: testes físicos com coleta de sangue no repouso e exercício;
- 6ª etapa: Aplicação de questionário investigativo com o objetivo de avaliar o grau de aprendizado dos alunos submetidos ao modelo de aula teórico/prático.

3.4. Técnicas e instrumentos de coleta de dados

Para a coleta de dados foi utilizado um teste físico, com intensidades (velocidade) progressivas, onde verificou-se as seguintes variáveis fisiológicas:

- limiar de lactato;
- frequência cardíaca;
- pressão arterial;
- coletas de sangue venoso para verificação do acúmulo de radicais livres.
- Também verificou-se as variáveis antropométricas com testes de composição corporal:
 - Estatura;
 - Peso;
 - Índice de massa corporal (IMC);
 - percentual de gordura corporal.

Também foi aplicado um questionário investigativo com questões abertas e fechadas, validado por um professor de Bioquímica do curso de Medicina e um professor de Bioquímica do curso de educação Física, após a aula teórica e novamente após a aula prática, abordando questões relacionadas ao tema: "EFEITO DE DIFERENTES INTENSIDADES DE EXERCÍCIOS NA PRODUÇÃO DE RADICAIS LIVRES E ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS".

Questões aplicadas após a aula teórica e após a aula teórica/prática, abaixo:

- O exercício físico induz aumento no consumo de oxigênio em relação ao repouso. em relação à produção de radicais livres, a prática de exercício físico de forma aguda (uma sessão) pode acarretar em:
 - aumento na formação de radicais livres;
 - diminuição na formação de radicais livres;
 - estabilização na produção de radicais livres;
 - diminuição das defesas antioxidantes;
 - aumento das defesas antioxidantes.
- A formação de radicais livres pode acarretar em alterações nos componentes celulares. os radicais livres poderão atacar as.....levando a.....:
 - camadas mais externas da pele; envelhecimento precoce;
 - mitocôndrias; aumento na velocidade da respiração celular;

- c. membranas biológicas; necrose celular;
 - d. células musculares; maior recrutamento de fibras;
 - e. hemáceas; aumentando o transporte de oxigênio.
3. De que forma o bom condicionamento físico pode agir na formação de radicais livres nos períodos de repouso (horas do dia sem exercício)?
- a. aumento na formação de radicais livres;
 - b. diminuição na formação de radicais livres;
 - c. estabilização na produção de radicais livres;
 - d. diminuição das defesas antioxidantes;
 - e. aumento das defesas antioxidantes.
4. Como os radicais livres (derivados do oxigênio) são formados?
- a. no ciclo de Krebs;
 - b. no ciclo das pentoses;
 - c. na glicólise láctica;
 - d. na fosforilação oxidativa;
 - e. na cadeia de transporte de elétrons.
5. Em relação a intensidade do exercício, existem diferenças na produção de radicais livres (aeróbico X anaeróbico)?
6. No repouso e durante o exercício existem substâncias que marcam o momento metabólico (repouso, exercício aeróbico, anaeróbico, estresse emocional e físico, etc...). o(a).....é um marcador sanguíneo do metabolismo anaeróbico; o(a).....é um marcador do metabolismo aeróbico; o(a)..... é um marcador da produção de radicais livres.
- a. glutamato; glicerol; ácidos graxos;
 - b. creatinina; glicerol; malondialdeído;
 - c. lactato; glicerol; malondialdeído;
 - d. creatina; ácidos graxos; fosfolipídios;
 - e. lactato; glicerol; fosfolipídios.
7. Em relação a aula teórica ou teórica/prática que acaba de ocorrer, o quanto esta contribuiu para o entendimento do assunto estresse oxidativo?
- a. muito pouco;
 - b. pouco;
 - c. razoável;
 - d. muito bom;
 - e. ótimo.
8. Observações sobre a aula teórica ou teórica/prática:

3.5. Procedimentos de intervenção

Os sujeitos foram avaliados fisicamente mediante um teste de esteira, realizado conforme protocolo de descrito no quadro 1, com cargas (velocidade) progressivas, fase aeróbica e anaeróbica, com o objetivo de avaliarmos as variáveis fisiológicas em estudo. Durante o teste foram coletadas amostras de sangue, que foram quantificadas. O questionário foi aplicado após 30 minutos de aula teórica expositiva tradicional, e novamente após cerca de 30 minutos de aula prática. Os dados deste questionário foram inseridos e analisados através do programa estatístico *SPSS 9.0 for Windows*. As 5 questões objetivas foram classificadas em "corretas" e "erradas", e as questões dissertativas foram colocadas em quadros, através da padronização das respostas.

3.6. Tratamento estatístico

Para analisar as possíveis diferenças estatísticas entre cada resposta nos momentos de aula teórica "versus" aula teórica seguida de prática, foi utilizado o teste não-paramétrico de McNemar para amostras pareadas. O grau de significância foi de 5%.

4. Apresentação, análise e discussão dos resultados

De acordo com os dados obtidos do estudo referente às respostas dos 27 alunos, estudantes do segundo semestre de Medicina da Unisc – Universidade de Santa Cruz do Sul, às questões aplicadas após a aula teórica e novamente após a aula prática. Através da aplicação de cinco questões objetivas e três questões dissertativas, avaliamos o nível de acertos/erros dos sujeitos, bem como o seu entendimento e/ou preferência pelas duas metodologias de aula, o qual será descrito e comparado nas figuras deste item.

Observamos que na questão 1, os acadêmicos apresentaram maior percentual de acertos após a aula teórica.

Figura 1. Percentual de acerto na questão: "O exercício físico induz aumento no consumo de oxigênio em relação ao repouso. Em relação à produção de radicais livres, a prática de exercício físico de forma aguda (uma sessão) pode acarretar em:"

Na questão abaixo, podemos constatar que houve uma grande contribuição da aula prática sobre o número de acertos dos alunos. Cerca de 40% maior, os acertos após a aula prática indicaram uma diferença estatisticamente significativa.

✦ **P = 0,000**

Figura 2. Percentual de acerto na questão: "A formação de radicais livres pode acarretar em alterações nos componentes celulares. Os radicais livres poderão atacar as.....levando a.....":

No gráfico abaixo, referente à questão 3, podemos ver que a aula teórica aliada a aula prática teve maior percentual de acertos em relação à aula somente teórica.

Figura 3. "De que forma o bom condicionamento físico pode agir na formação de radicais livres nos períodos de repouso (horas do dia sem exercício)?"

Podemos observar na questão 4, que novamente o percentual de acertos foi maior após a aula prática.

Figura 4. "Como os radicais livres (derivados do oxigênio) são formados?"

A questão 5 foi uma questão dissertativa. Para que pudéssemos analisá-la, confeccionamos o quadro abaixo, onde, através das respostas dadas pelos alunos, criamos respostas padronizadas.

Quadro 3. "Em relação a intensidade do exercício, existem diferenças na produção de radicais livres (aeróbico X anaeróbico)?"

	TEÓRICA	TEÓRICA/PRÁTICA
<p>QUESTÃO 5: "Em relação à intensidade do exercício, existem diferenças na produção da radicais livres (aeróbico x anaeróbico)?"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sim (6 respostas); - Exercícios mais intensos (aeróbicos), são resultado do metabolismo de oxigênio, portanto consomem e liberam mais radicais livres (18 respostas); - Os dois metabolismos (aeróbico e anaeróbico) geram radicais livres (1 resposta); - Provavelmente (1 resposta). 	<ul style="list-style-type: none"> - Sim (5 respostas); - Exercícios mais intensos (aeróbicos), são resultado do metabolismo de oxigênio, portanto consomem e liberam mais radicais livres (17 respostas); - Não há formação de radicais livres no metabolismo anaeróbico (3 respostas);

Através da análise do gráfico abaixo, podemos constatar que houve uma grande contribuição da aula prática sobre o número de acertos e erros dos alunos. Cerca de 40% maior, os acertos após a aula prática indicaram uma diferença estatisticamente significativa. Assim como os erros, que foram cerca de 40% menores após a aula prática.

Figura 5. “No repouso e durante o exercício existem substâncias que marcam o momento metabólico (repouso, exercício aeróbico, anaeróbico, estresse emocional e físico, etc...). o(a).....é um marcador sanguíneo do metabolismo anaeróbico; o(a).....é um marcador do metabolismo aeróbico; o(a)..... é um marcador da produção de radicais livres.”

Através da questão 7, podemos observar que a teoria aliada à prática, ofereceu, segundo as respostas dos alunos, maior entendimento à respeito do assunto. Isso é visível no percentual de respostas “muito bom” e “razoável”.

Figura 6. “Em relação a aula teórica ou teórica/prática que acaba de ocorrer, o quanto esta contribuiu para o entendimento do assunto estresse oxidativo?”

A questão abaixo foi feita de forma que os alunos pudessem realizar qualquer colocação à respeito das aulas. Ilustrou que a aula prática aliada a teoria foi boa para a fixação do conteúdo, complementando a aula somente teórica. Essas respostas, à exemplo da questão 5, também foram padronizadas, e percebeu-se, que a aula teórica foi, segundo a opinião de 9 alunos, muito rápida.

Questão 8: “Observações sobre a aula teórica ou teórica/prática:”

	TEÓRICA	TEÓRICA/PRÁTICA
QUESTÃO 8: “Observações sobre a aula.”	- Muito rápida (9 respostas); - Assunto interessante (5 respostas); - Confusa (1 resposta).	- Interessante (1 resposta); - Aula muito boa para fixação do conteúdo (2 respostas); - Complementou a teoria (3 respostas).

Somente na questão 1 houve um percentual menor de acertos quando respondidas as questões após a aula teórica somente. Em todas as demais questões, o percentual de acerto foi maior após a complementação da aula prática. O percentual das respostas erradas, portanto, foi maior nas respostas dadas após a aula teórica, sendo que somente na questão 1, o percentual de erros após as duas metodologias de aula se igualaram.

A questão dissertativa número 5 apresentou similaridade de respostas após as duas metodologias; já a questão 8 demonstra que a aula prática foi valiosa na construção e fixação do conteúdo apresentado. Segundo Mello et. al (1999), que comparou o nível de aprendizagem de alunos em uma aula prática, pode-se observar uma boa contribuição da metodologia prática sobre a evolução da aprendizagem dos conceitos tratados na aula, concluindo que houve boa aceitação e eficácia desta metodologia, quando comparada a uma aula tradicional expositiva.

Assim, similarmente a este estudo, onde a maioria das questões apresentou maior índice de acertos após a aula prática, pode-se constatar que a metodologia prática pode ser eficaz para quaisquer assuntos, podendo ser aplicada com mais frequência nas aulas.

Considerações finais

Com relação aos resultados do estudo, sobre a contribuição da metodologia teórica e da metodologia prática aliada à teórica, com os 27 acadêmicos do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC emitimos as conclusões abaixo relacionadas.

Em 4 das 5 questões objetivas relacionadas ao assunto, houve maior percentual de acerto e menor percentual de erro após a aula prática. Observa-se também, uma maior aceitação e um maior entendimento por parte dos alunos quando há aula prática.

Ao terminar o trabalho, observamos que a aula prática, aliada à teórica, contribuiu de maneira mais eficaz no número de acertos e na qualidade de respostas dos alunos nas questões referentes ao assunto, e assim, pode-se contribuir em outros temas e em outras aulas para que a fixação de determinado conteúdo se dê de forma mais eficaz.

No entanto, entende-se que a prática deve ser elaborada de forma ilustrativa e orientada de acordo com a fase e nível de aprendizado do aluno, deixando o mesmo se envolver e tornar-se curioso sobre o assunto, o que estimula o imaginário sobre conteúdos tão abstratos e complexos da bioquímica do stress oxidativo.

Referências

- ASTRAND, Per Olof, et al. *Tratado de fisiologia do trabalho: bases fisiológicas do exercício*. São Paulo: Artmed, 2006.
- BIANCHI, M. L. P., ANTUNES, L. M. A. Radicais livres e os principais antioxidantes da dieta. *Revista da Nutrição*. Campinas: PUC V. 12, n. 2, mai-ago 1999.
- BOESEL, Patrícia F. *A influência de radicais livres nas cardiopatias*. Monografia de graduação. Universidade de Santa Cruz do Sul: Santa Cruz do Sul, 2002.
- COOPER, Kenneth H. *Revolução antioxidante*. São Paulo: Record, 1995.
- DEVLIN, Thomas M., MICHELACCI, Yara M. *Manual de bioquímica com correlações químicas*. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.
- American College of Sports Medicine: *Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
- FARINATTI, P. T., MONTEIRO, W. D. *Fisiologia e avaliação funcional*. Rio de Janeiro: Sprint, 1992.
- GANDRA, P. G., ALVES, A. A., MACEDO, D. V. DE, KUBOTA, T. L. Determinação eletroquímica da capacidade antioxidante para avaliação do exercício físico. *Revista Química nova*. V. 27, n. 6, nov-dez 2004.
- HEYWARD, V. H. STOLARCZYK, M. L. *Avaliação da composição corporal aplicada*. São Paulo: Manole, 2000.
- KOURY, J. C., DORANGELO, C. M. Zinco, estresse oxidativo e atividade física. *Revista de Nutrição*. V. 16, n. 4, out-dez 2003.
- MATTOS, M.G., ROSSETO, Jr. A. J., BLECHER, S. *Teoria e prática da metodologia da pesquisa em educação física*. São Paulo: Phorte, 2004.
- MELLO, C. F., ROCHA, J. B. T., FIALHO, D. B. An introductory student-centred class to teach concepts related to spectrophotometry in a biochemistry practical laboratory course. *Biochemical education*, nº 27, 1999.
- NAGEL, Miriam. *A nutrição e a utilização de antioxidantes*. Monografia de graduação. Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2005.
- OLSZWER, Efrain, NAVEIRA, Miguel. *Radicais livres em medicina esportiva*. São Paulo: Tecnopress, 1997.
- POLLOCK, M. L., WILMORE, J. H. *Exercícios na saúde e na doença: avaliação e prescrição para prevenção e reabilitação*. Rio de Janeiro: Medsi, 1993.

- POWERS, Scott K., HOWLEY, Eduard T. *Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho*. São Paulo: Manole, 2000.
- POVOA, Helion. *Radicais livres em patologia humana*. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
- ROBERGS, Robert A., ROBERTS, Scott O. *Princípios fundamentais de fisiologia do exercício para aptidão, desempenho e saúde*. São Paulo: Phorte Editora, 2002.
- SCHNEIDER, Cláudia D. *Avaliação do estresse oxidativo em indivíduos submetidos a diferentes intensidades de exercício em esteira rolante*. 2002. 166 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) - Escola de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
- SCHNEIDER, Claudia D., OLIVEIRA, Alvaro R. de. Radicais livres de oxigênio e exercício: mecanismos de formação e adaptação ao treinamento físico. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. Volume 10, nº 4, jul/ago 2004.
- SIGNORINI, José L., SIGNORINI, Sérgio L. *Atividade física e radicais livres: aspectos biológicos, químicos, fisiopatológicos e preventivos*. São Paulo: Ícone, 1995.
- SIMÕES, Adriana B. *Avaliação do conhecimento dos acadêmicos sobre alimentos funcionais antioxidantes e radicais livres*. Monografia de graduação. Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2004.
- VANCINI, Rodrigo L., LIRA, Claudio A. B. de., ABOULAFIA, Jeannine, NOUAILHETAS, Viviane L. A. *Radical livre, estresse oxidativo e exercício*. São Paulo, Centro de estudos de fisiologia do exercício da Universidade de São Paulo, 2005.
- WILMORE, Jack H., COSTILL, David L. *Fisiologia do esporte e do exercício*. São Paulo: Manole, 2001.

Outros artigos [em Português](#)

Recomienda este sitio

	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
<p>revista digital · Año 14 · Nº 131 Buenos Aires, Abril de 2009 © 1997-2009 Derechos reservados</p>		